

CZU: 343.272

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12072573>

CONFISCAREA EXTINSĂ CA PEDEAPSĂ PENALĂ. ARGUMENTE PRO SAU CONTRA

Garaba Mihai

doctorand, Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice,
Universitatea de Stat din Moldova, avocat
ORCID: 0000-0002-9225-3181

Extended confiscation is an effective measure in deterring crime and ensuring compensation for victims. By applying this safety measure in the form of a punishment, the aim is not only to sanction the perpetrator, but also to recover the damage caused to society. This approach is considered necessary in the context of complex crimes and organized criminal activities. Conversely, counterarguments raise potential violations of individual rights, suggesting that extensive forfeiture might constitute excessive punishment. The actual effectiveness of this practice in crime prevention is also questioned. The duality of the arguments for and against extended forfeiture, exploring the implications of this method within contemporary criminal justice and emphasizing the need for a balanced approach to ensure respect for individual rights and to achieve the goals of justice and crime deterrence.

Keywords: *extended confiscation, penalty, safety measure, offence.*

În peisajul juridic global, confiscarea extinsă ca pedeapsă penală a devenit un subiect de dezbatere intensă, stârnind opinii divergente și polemici adânci. Această abordare, care depășește cadrul tradițional al confiscării de bunuri utilizate în săvârșirea infracțiunii, ridică întrebări fundamentale despre justiție, drepturile individuale și eficacitatea sistemelor penale. Acest studiu se propune să analizeze în detaliu tema confiscării extinse ca pedeapsă penală, aducând în discuție argumente atât în favoarea, cât și împotriva acestei practici.

Într-un context în care infracțiunile devin tot mai sofisticate, susținătorii confiscării extinse argumentează că aceasta reprezintă un instrument puternic în combaterea criminalității organizate și corupției. Prin extinderea confiscării dincolo de bunurile direct implicate în infracțiune, această abordare aspiră la o justiție mai amplă, în care infractorul este responsabil nu doar pentru fapta comisă, ci și pentru prejudiciul adus societății.

Totuși, nu lipsesc nici criticii acestei practici. Aceștia susțin că confiscarea extinsă poate încălca drepturile individuale, până la a constitui o formă de pedeapsă excesivă. În lumina acestor preocupări, această lucrare va explora atent atât argumentele pro, evidențiind beneficiile și scopurile sale declarate, cât și argumentele contra, evidențiind riscurile și potențialele neajunsuri ale

unei astfel de abordări în cadrul justiției penale. Astfel, vom naviga prin complexitatea acestei dezbateri, încercând să înțelegem mai bine provocările și oportunitățile pe care confiscarea extinsă le aduce în discuție în cadrul societăților contemporane.

Confiscarea extinsă este una din măsurile de siguranță reglementate de Codul Penal, alături de obligarea la tratament medical, internarea medicală, interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii și, respectiv confiscarea specială. Măsurile de siguranță sunt sancțiuni de drept penal menite să lărgescă gama de sancțiuni necesare prevenirii fenomenului infracțional.

Prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală se pun în evidență anumite împrejurări din realitatea socială, care sunt implicate în cauzalitatea acesteia și care, dacă nu sunt combătute, există pericolul săvârșirii de noi fapte prevăzute de legea penală, de ex.: starea de nepregătire profesională a făptuitorului care a comis infracțiuni din culpă datorită acestei nepregătiri poate constitui sursa unor noi fapte prevăzute de legea penală. [1, p.215]

Măsurile de siguranță au în principal caracter preventiv, pentru că sunt destinate să preîntâmpine, prin înlăturarea stărilor de pericol, săvârșirea de noi fapte prevăzute de legea penală, fie de către cel față de care s-a luat măsura de siguranță, fie față de alte persoane. Acestea mai au și un caracter imprescriptibil, întrucât ele nu pot fi înlăturate prin trecerea timpului, de vreme ce există starea de pericol și, de asemenea, sunt în principiu revocabile, cu excepția confiscării speciale și a confiscării extinse.

Confiscarea extinsă este măsura de siguranță cu caracter personal ce constă în trecerea silită și gratuită în patrimoniul statului a unor bunuri, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, care se poate dispune în cazul condamnării unei persoane pentru comiterea unei infracțiuni de o anumită gravitate susceptibilă de a procura un folos material, atunci când instanța își formează convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale.

În anumite condiții, confiscarea extinsă poate fi asimilată unei veritabile pedepse, așa cum a reținut Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare CEDO) în cauza Welch c. Regatului Unit al Marii Britanii (par. 29-35). [2] În cauză, CEDO a reținut că, pentru a atribui unei măsuri luate de organele statului caracterul de pedeapsă, este necesar a determina dacă măsura în cauză este impusă în urma unei condamnări pentru o infracțiune.

Putem concluziona, așadar, că alte elemente care pot fi considerate relevante în acest sens sunt: natura și scopul măsurii în cauză, calificarea acesteia în dreptul intern, procedurile asociate adoptării și executării acesteia,

precum și gravitatea acesteia. În aceste condiții, este necesar ca măsura să respecte condițiile de proporționalitate ale unei sancțiuni penale în raport de scopul urmărit și să nu se aplice *ope legis*. [3, p.571]

În acest sens, în cauza Ismayilov c. Rusiei (par. 34), CEDO a reținut că trebuie verificat dacă a existat un raport de proporționalitate între confiscare, ca modalitate de asigurare a interesului general și protecția dreptului persoanei acuzate de a se folosi de bunurile sale, pentru ca acesteia să nu îi fie impusă o sarcină excesivă.

Menționăm că conceptul de „confiscare extinsă” a fost creat pentru a permite confiscarea bunurilor provenite din infrațiuni, fără a fi necesară dovedirea pentru fiecare bun în parte a legăturii nemijlocite existente între infrațiunea care conduce la condamnare și bunul confiscat. Confiscarea produselor infrațiunii este singura măsură ce permite atât privarea inculpaților de resursele necesare continuării activității infracționale, cât și eliminarea interesului acestora de a mai comite alte viitoare fapte, prin observarea lipsei de rentabilitate a activităților ilicite.

În general, confiscarea ca măsură de siguranță acționează ca un mecanism de înlăturare a unei stări de pericol ce a apărut ca rezultat al săvârșirii unei fapte infracționale, precum și să preîntâmpine săvârșirea altor fapte penale. Altfel spus, confiscarea poate să acționeze inclusiv ca o formă de prevenție a fenomenului infracțional, constituind totodată o pedeapsă pentru inculpat, întrucât „dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc sau au fost comasate cu bunurile dobândite licit, în locul lor se confiscă bani și bunuri care acoperă valoarea acestora”.

Examinând prevederile art. 106¹, alin. (1), Cod penal, observăm că, pentru a fi aplicată confiscarea extinsă, persoana trebuie să fie condamnată pentru comiterea infracțiunilor enumerate în alineatul respectiv, iar fapta trebuie să fie comisă din interes material.

Alineatul (2) al aceluiași articol stabilește confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată timp de 5 ani înainte și după săvârșirea infracțiunii, până la data adoptării sentinței, depășește substanțial veniturile dobândite licit de aceasta;

b) instanța de judecată constată, în baza probelor prezentate în dosar, că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin.(1). [4]

Așadar, imperfecțiunea normei prevăzute la art. 106¹, ceea ce în consecință face dificil și pe alocuri imposibilă confiscarea extinsă a bunurilor,

rezidă din condiția prevăzută la art. 106¹ alin. (2) lit. b) Cod penal. Așa cum am stabilit mai sus, pentru a fi posibil de aplicat confiscarea extinsă este necesar ca persoana să fie condamnată pentru una dintre infrațiunile prevăzute la alin. (1), iar fapta trebuie să fie săvârșită din interes material.

Suplimentar, prima condiție pe care o prevede art. 106¹ alin. (2), pentru a face posibilă aplicarea confiscării extinse, este existența unei diferențe substanțiale între valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată cu veniturile licite dobândite de aceasta.

Astfel, dacă ar fi să examinăm doar prevederile art. 106¹ alin. (1) și alin. (2) lit. a) Cod penal, aceste două condiții esențiale pentru aplicarea confiscării extinse pot fi întrunite cu ușurință: prima este că „persoana este condamnată pentru infrațiune săvârșită din interes material”, a doua este că „se constată existența unei diferențe substanțiale dintre averea persoanei condamnate și veniturile licite dobândite de aceasta”.

Prin umrare, nu este clară necesitatea existenței celei de-a treia condiții, cel puțin în formula prevăzută la art. 106¹ alin. (2) lit. b) Cod penal, și anume, „instanța de judecată constată, în baza probelor prezentate în dosar, că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin. (1)”. Or, condiția respectivă, care necesită a fi întrunită cumulativ cu prima, îngreunează în mod nejustificat aplicarea confiscării extinse.

Sintagma „că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin. (1)” de fapt, obligă instanța să stabilească, la aplicarea confiscării extinse, că fiecare bun confiscat provine dintr-un fapt infracțional.

Condiția respectivă este una illogică și constituie un obstacol artificial pentru aplicarea confiscării extinse, întrucât condiția condamnării persoanei pentru una din infrațiunile prevăzute la alin. (1) este deja prevăzută.

Pentru a înțelege absurditatea acestei norme legale este necesar de examinat un caz ipotetic, în care, spre exemplu, un funcționar public pe parcursul vieții sale a săvârșit zece acte de corupție prin care a obținut în mod ilegal suma de 100 000 euro, acest fapt nefiind documentat de organele de anchetă, iar la a 11-a tentativă de săvârșire a unui act de corupție, în care funcționarul obține ilegal o suma de 1 000 EUR, funcționarul este prins în flagrant.

Reieșind din prevederile art. 106¹ Cod penal, în mod special datorită deficienței și incoerenței prevederilor alin. (2) lit. b) din această normă, organele de urmărire penală vor putea solicita confiscarea și instanța va putea dispune confiscarea doar a sumei de 1 000 EUR sau contravaloarea ei, care

formează obiectul propriu-zis al infrațiunii în care funcționarul a fost prins în flagrant, iar cealaltă sumă de 100 000 de euro, care la fel nu are o proveniență legală și care nu poate fi justificat de funcționar, nu va putea fi urmărită.

În acest sens, prevederile actuale ale art. 106¹ alin. (2) lit. b) Cod penal obligă instanța de judecată ca, la aplicarea oricărei forme de confiscări extinse, să stabilească în mod incontestabil că bunurile ce urmează a fi confiscate au o proveniență infracțională. Cu alte cuvinte, persoana trebuie să fie condamnată pentru o infracțiune, iar obiectul/bunul care urmează a fi confiscat trebuie să constituie fie obiect al infrațiunii, fie un corp delict.

Această normă legală, de fapt, impulsionează fenomenul de corupție în rândul funcționarilor/demnitarelor publici, deoarece aceștia au convingerea că prevederile art. 106¹ Cod penal stabilesc expres că vor putea fi confiscate doar acele bunuri care au o legătură nemijlocită cu o condamnare definitivă și irevocabilă.

Respectiv, riscul confiscării întregii averi a funcționarului, care a fost acumulată prin acte de corupție și care nu poate fi justificată, decade din moment ce funcționarul/demnitarul este „atent” să acumuleze bogăția nejustificată în „tranșe sau etape distincte”, ceea ce face mai dificilă urmărirea acestora.

Așadar, în condițiile în care persoana este condamnată pentru o infracțiune săvârșită din interes material, iar aceasta dobândește anumite bunuri în mod ilegal ca o sursă generatoare de profit, considerăm că bunurile respective trebuie în mod categoric confiscate în folosul statului, fără ca statul să probeze că fiecare bun confiscat provine dintr-o infracțiune documentată din punct de vedere penal. Or, urmează a ne conduce de reglementările internaționale precum și de constatările CEDO, în care se statuează că instanța urmează să stabilească, în baza probabilității mari de origine ilicite a bunurilor, combinată cu incapacitatea proprietarului de a dovedi contrariul că bunurile respective au o proveniență ilegală, respectiv acestea urmează a fi supuse confiscării.

La fel, de multe ori, o persoană este condamnată pentru un episod de infracțiune de corupție care a fost descoperit de organele de urmărire penală, însă în spate poate exista o serie de alte episoade de infracțiune de corupție despre care organul de urmărire penală nici nu poate ști.

Acest lucru contribuie în mod evident, la creșterea averii nejustificate a persoanei în cauză. În acest context, este necesar de operat cu prezumția stării de fapt, precum că urmarea condamnării unei persoane, diferența dintre patrimoniul real și veniturile legale ale acestuia, provine din săvârșirea altor

infrațiuni generatoare de profit. Această modalitate de abordare va face posibilă aplicarea reală a măsurii de siguranță de confiscare extinsă, și nu aprecierea ei ca un fapt iluzoriu sau ca pedeapsă ce nu poate fi aplicată în practică. [5]

În lumina celor expuse mai sus, este oportun să identificăm și un contra argument pentru calificarea confiscării extinse ca fiind o pedeapsă pentru inculpat. Astfel, evidențiem faptul că art. 107, Codul Penal al României, [6] intitulat „Scopul măsurilor de siguranță”, stabilește la alin. (3) că „Măsurile de siguranță se pot lua și în situația în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă”, prevedere din care deducem că confiscarea extinsă reprezintă în mod neîndoielnic o măsură de siguranță și nu o pedeapsă, întrucât aceasta este aplicată având ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală, pedeapsa penală fiind o măsura de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului.

În concluzie, „Confiscarea extinsă” este o instituție ce relevă complexitatea și sensibilitatea unei abordări care depășește limitele confiscării tradiționale în sistemul judiciar.

Argumentele pro aduc în prim-plan perspectivele descurajatoare și compensatorii ale acestei metode, subliniind necesitatea sancționării nu doar a infrațiunii, ci și a prejudiciului social și individual adus. În același timp, însă, argumentele contra evidențiază riscurile asociate cu această practică, sub forma potențialelor încălcări ale drepturilor individuale și a preocupărilor privind excesul de putere statală.

Această dezbateră denotă faptul că această măsură de siguranță necesită a-i fi aduse modificări, astfel încât aplicarea sa să fie în deplină concordanță cu complexitatea fiecărui caz și cu diversitatea situațiilor. Drepturile individuale, principiul nevinovăției până la dovedirea vinovăției și respectarea demnității umane trebuie să reprezinte piloni inalienabili în proiectarea și aplicarea confiscării extinse.

Totodată este esențial să recunoaștem că scopurile pedepsei nu sunt universale și că contextul cultural, social și legal influențează în mod semnificativ percepțiile asupra eficacității și eticii confiscării extinse. În acest cadru, cercetarea continuă și dialogul deschis sunt cruciale pentru evoluția justiției penale într-un sens care să reconcilieze obiectivele de descurajare, retribuție și reabilitare a inculpatului, cât și de protecție a drepturilor individuale.

În final, evaluarea constantă a practicilor juridice, împreună cu încurajarea unei reglementări clare în conținutul legii, vor contribui la

conturarea unui cadru legal mai echitabil și eficient, respectându-și în același timp fundamentul etic și moral în fața provocărilor complexe ale societății contemporane.

Referințe:

1. MITRACHE, C., MITRACHE, CR. Drept penal român. Partea generală. Ediția a VIII-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 215.
2. <https://hudoc.echr.coe.int>
3. UDROIU, M. Drept penal. Partea generală. Ediția V, Ed. C.H. Beck, București, 2018, p. 571.
4. Codul penal al Republicii Moldova din 18 aprilie 2002, publicat în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 195.
5. Notă informativă la Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002.
6. Codul penal al României din 17 iulie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 510 din 24 iulie 2009.

